

18. M.N.Velieva "Organization of the pharmaceutical service in Azerbaijan" Modern pharmacy: problems and development prospects. Materials of the V Interregional scientific and practical conference with international participation May 29-30, 2015, Vladikavkaz, 2015, p.303-306

19. M.N. Velieva, F.A. Ismailova "To improve management methods in the pharmaceutical market of

Azerbaijan" Public health and health care. Volume IV, Baku, 2016, p. 28 4-285

20. M.N. Velieva, S.A. Atakishchizade "Development of methodological approaches to innovative activities of pharmaceutical enterprises in Azerbaijan" Development, research and marketing of new pharmaceutical products. Collection scientific works. Issue 71, Pyatigorsk, 2016, p.96-97

CONCEPTUAL APPROACHES TO UNDERSTANDING STAFF SATISFACTION IN ORGANIZATIONS: INTERNATIONAL THEORIES

Samadov S..

Azerbaijan State Oil and Industry University, Teacher of the department "Management", phd.

Sheydai T..

Azerbaijan State Oil and Industry University, Employee of the department "Management"

Safarli Z.

Azerbaijan State Oil and Industry University, Employee of the department "Management"

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕОРИИ

Самедов С.М.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Преподаватель кафедры "Менеджмент", д. ф. э.

Шейдаи Т.А.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Сотрудник кафедры "Менеджмент"

Сафарли З.Х.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Сотрудник кафедры "Менеджмент"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495269>

Abstract

In the era of rapidly evolving technology and competitive environment, the greatest value needed for organizations to survive is undoubtedly their existing workforce. All organizations aiming at success in both public and private sectors should focus on research and development and human resources.

The main objective of this study is to determine the level of employees' job satisfaction and organizational commitment, to identify the relationship between them, as well as to investigate the relationship between job satisfaction and organizational commitment.

The article emphasizes the concept of job satisfaction, its importance, and the accepted theories regarding job satisfaction. Factors affecting job satisfaction and the impact of job satisfaction on work life were discussed.

Аннотация

В настоящее время, быстро развивающейся технологии и конкурентной среды, необходимой для выживания наибольшую ценность для организации, конечно, существующей рабочей силы. Все организации, стремящиеся добиться успеха в государственном и частном секторах, должны сосредоточиться на исследованиях и разработках, а также на людских ресурсах.

Основная цель этого исследования - определить уровень удовлетворенности сотрудников и организационную принадлежность, выявить связи между ними и изучить взаимосвязь между удовлетворенностью работой и организационной принадлежностью.

В статье подчеркивается концепция удовлетворенности работой, ее важность и принятые теории удовлетворенности работой.

Обсуждались факторы, влияющие на удовлетворенность работой и влияние удовлетворенности работой на трудовую жизнь.

Keywords: employee satisfaction, motivation, hierarchy of needs, two-factor theory, expectations theory

Ключевые слова: удовлетворенность работников, мотивация, иерархия потребностей, двухфакторная теория, теория ожиданий

Введение. Известно, что основу предприятия составляют его кадры – человеческие ресурсы. Именно в результате этого работники, работающие на предприятии, большую часть своей жизни проводят в организациях (на рабочих местах). Эта ситуация подчеркивает важность удовлетворенности сотрудников своей работой в организационной среде [15, стр.3]. Другими словами, предоставление сотрудникам возможности оставаться довольными своей работой является важным фактором для обеспечения высокой производительности.

Удовлетворенность сотрудника своей работой имеет довольно важные последствия как для него самого, так и для компании. Поэтому исследования в области удовлетворенности работой особенно возросли с начала двадцатого века.

Удовлетворение, которое является личным, эмоциональным и социальным понятием, относится к внутреннему удовлетворению или внутреннему миру, которые не наблюдаются непосредственно другим человеком и могут быть выражены только человеком, который ощущается, идентифицируется и выражается.

Удовлетворенность работой-это положительное влияние или чувства человека по отношению к своей работе. Другими словами, удовлетворенность работой-это удовлетворение или неудовлетворенность, которые сотрудники испытывают по отношению к своей работе [9, стр. 96].

Удовлетворение-понятие очень субъективное. Это потому, что удовлетворение-это эмоция, которую человек испытывает непосредственно сам. Возможность наблюдения из окружающей среды довольно ограничена. Удовлетворен он или нет, но все же дает о себе знать внешним выражением человека, который испытывает это чувство.

Наиболее важным доказательством ухудшения условий в организации является низкий уровень удовлетворенности работой. Неудовлетворенность работой проявляется в более скрытых формах, за которыми следуют внезапные забастовки, замедленные работы, низкая производительность, проблемы с дисциплиной и другие организационные проблемы [9, стр. 95].

Он продуманно сравнивает индивидуальные навыки сотрудников, которые состоят из интеллекта, образования, опыта и усилий для достижения ряда результатов, таких как заработная плата, статус, признание, что вызывает неудовлетворенность у сотрудников, которые осознают неравенство между тем, что они получают, и тем, что они дают.

С другой стороны, сотрудники, которые понимают равенство между тем, что они получают, и тем, что они дают, довольны своей работой.

Есть три важных аспекта удовлетворенности работой [6, стр. 129]:

1. Удовлетворенность работой-это эмоциональная реакция на рабочую ситуацию. Следовательно, его нельзя наблюдать, его можно только выразить.

2. Удовлетворенность работой часто является определением степени удовлетворения ожиданий.

Удовлетворенность работой представляет собой различные взаимодействия. Это сама работа, заработная плата, возможности продвижения по службе, стиль управления, отношения с коллегами. Были проведены различные исследования для изучения взаимосвязи между удовлетворенностью и счастьем в трудовой жизни сотрудников и удовлетворенностью их жизнью в целом, и по этой теме были выдвинуты две точки зрения.

Первым из них является понятие «Устранение». Согласно этой концепции, люди, которые не могут найти искомое счастье в своей жизни, будут больше привязываться к своей работе и пытаться найти удовлетворение, усердно работая. Напротив, работники, неспособные получать духовное удовольствие от своей работы, будут тратить свои душевные чувства на другие жизненные роли и искать в этих ролях самоудовлетворение. Хотя исследований, подтверждающих этот тезис, не так много, исследование, проведенное в Кувейте, показало, что работники, неудовлетворенные своей работой, были более активны в проведении досуга по сравнению с относительно удовлетворенными работниками. Исследование, проведенное в Аннеси, Франция, показало, что сотрудники, которые довольны своей работой, уделяют меньше внимания досугу дома. [19, стр. 86].

Второй подход-это концепция "рассеяния" [4, стр.46]. Следовательно, общее удовлетворение жизнью и удовлетворение от трудовой жизни будут продолжаться вместе. Люди, которые не могут получать удовольствие от своей работы, также будут недовольны своей личной жизнью, или неудовлетворенность общей жизнью человека помешает им получать удовольствие от своей работы [19, стр. 87].

Факторами, влияющими на удовлетворенность сотрудников, являются внутренние и внешние факторы. (Таблица 1):

Таблица 1

Факторы, влияющие на удовлетворенность сотрудников	
Факторы, влияющие на удовлетворенность сотрудников	
Внутренние факторы	Внешние факторы
Род	Физические характеристики
Возраст и срок службы	Вознаграждение и уровень заработной платы
Профессия и уровень образования	Продвижение
Семейное положение	Сотрудники, работающие совместно
Личность	Отношения подчинения
Социокультурная среда	Возможности прогресса
Интеллект и навыки	Участие в принятии решений
	Отношения

Теории, связанные с удовлетворенностью сотрудников

Существуют различные теории удовлетворенности сотрудников. Эти теории можно разделить на две группы в зависимости от связи между мотивацией и работоспособностью.

1. Теории, направленные на взаимосвязь мотивации и удовлетворенности работой

В теориях мотивации, утверждающих, что люди испытывают чувство удовлетворения, устраняя свои потребности, и сосредоточатся на других потребностях, чувство, создаваемое у человека устранением потребностей, называется удовлетворением, а чувство, возникающее, если оно не устраняется, называется неудовлетворенностью. что привело к классификации этих теорий некоторыми авторами как теории удовлетворения. [20, стр. 5].

1.1. Теория Иерархии Потребностей Маслоу

Одна из наиболее признанных теорий мотивации была разработана Абрахамом Маслоу в 1943 году. Маслоу основывает свое правило теории иерархии потребностей на двух основных предположениях. [5, стр. 372]:

- Поведение человека направлено на устранение определенных потребностей.

- Человеческие потребности могут быть представлены по приоритетам в определенном порядке. Следовательно, если потребность более низкого уровня не удовлетворена в определенной степени, индивидум не стремится удовлетворить потребность более высокого уровня.

Одной из самых известных теорий мотивации является теория Абрахама Маслоу, популярная и в наше время, которая является наиболее всесторонним исследованием индивидуальных потребностей и предполагает, что они находятся в иерархии. [7, стр. 11].

Исходя из такого подхода, индивидуальные потребности можно разделить на 5 групп [5, стр. 373]:

1. Основные физиологические потребности
2. Безопасность потребности
3. Социальные потребности
4. Потребность в уважении
5. Потребность в реализации собственных желаний

Таблица 2

Иерархия Потребностей Маслоу	
Иерархия потребностей Маслоу	
Уровни Потребностей	Организационные факторы
Самореализация	1-Власть на работе 2-Творчество 3-Прогресс в организации 4-Успех в бизнесе
Потребности в репутации	1-Рабочий адрес 2-Символы статуса 3-Коллеги \ принятие со стороны руководителя 4-Сама работа 5-Ответственность
(Социальная) потребность в принадлежности	1-Качество контроля 2-Подходящие рабочие группы 3-Профессиональная дружба
Потребности в безопасности	1- Безопасные условия труда 2- Дополнительные сборы 3- Повышение заработной платы 4- Охрана труда
Основные потребности	1- Отопление и вентиляция 2- Базовый платеж 3- Столовая 4- Условия работы

Источник: [13, стр. 170-172]

1.2. Двухфакторная теория Герцберга

Ф. Герцберг отмечает, что потребности лежат в основе мотивации, как и Маслоу. Герцберг провел исследование группы из 200 инженеров и бухгалтеров в Питтсбурге и хотел определить в направленных на них вопросах элементы, которые увеличивают или уменьшают степень удовлетворенности во время работы [5, стр. 374].

Бухгалтеры и инженеры в 9 компаниях в районе Питтсбурга упомянули два фактора, связанных с самой работой и чувством выполненного долга. Герцберг называл эти факторы удовлетворением или мотиваторами и отмечал, что эти факторы связаны с самой работой. С другой стороны, если они

чувствуют отсутствие мотивации, возникает неудовлетворенность или защитные факторы. Они связаны с условиями окружающей среды работы [7, стр. 18].

Основываясь на результатах исследования, Герцберг обобщил факторы рабочей среды в двух группах.

1. Группа: мотивирующие (мотивирующие) факторы : это те факторы, которые связаны с содержанием работы, к которым относятся: трудоспособность, признание, ответственность, развитие и прогресс и т. д. принадлежит.

2. Группа: защитный (гигиенический) фактор: к этим факторам, связанным с рабочей средой, относятся: управление и политика предприятия, репутация, заработная плата, условия труда и др. принадлежат.

Герцберг отмечает, что самый безопасный способ обеспечить удовлетворение на работе—это добиться успеха и взять на себя ответственность. Следовательно, для более эффективной мотивации работников следует активизировать внутренние (мотивирующие) факторы, но не устранять и внешние (защитные) факторы.

1.3. Теория потребности в способностях Mc Clelland

Mc Clelland, проводил исследования требований успеха, отношений и власти более трех десятилетий. Используя инструмент Thematic apperception test (TAT), тест измерял эти три потребности, целенаправленно печатая истории о расплывчатых изображениях в полях [7, стр. 21].

D. Mc Clelland согласно этой теории, разработанной человек отражает поведение под влиянием трех групп потребностей [14, стр. 79]:

1. Необходимость подключения
2. Необходимость получить власть
3. Необходимость добиться успеха

Mc Clelland, в отличие от других, он утверждает, что потребности приобретаются позже с помощью обучения. Mc Clelland в потребность в общении в основном выражает дружбу и теплые отношения с другими людьми. В этом отношении потребность в общении аналогична социальным потребностям Маслоу. [7, стр. 22]. Потребность в установлении связи относится к установлению связи с другими, членству в группе и социальным связям.

С другой стороны, обретение власти—это поведение по расширению ресурсов власти и влияния, влиянию на других и сохранению власти [14, стр. 80]. В своей потребности добиться успеха человек ориентируется на выбор определенных целей и использование для этого своих способностей и знаний.

1.4. Теория ERG Альдерфера

Это модифицированная форма теории иерархии потребностей Маслоу. Можно сказать, что это форма теории Маслоу, адаптированная к предприятиям. Альдерфер, заметивший некоторые недостатки теории Маслоу, взял эту теорию за основу, развил ее и сделал подходящей теорией для предприятий. [12].

Эрг-теория Альдерфера организационно приближается к человеческим потребностям. Альдерфер разделяет иерархию потребностей Маслоу на три категории: (Existence), (Relatedness), (Growth).

Организационные потребности: Они находятся на самом низком уровне и физически связаны с поддержанием жизни. Потребности в родстве: эти потребности включают отношения с другими людьми, эмоциональную поддержку, уважение, признание и принадлежность, которые удовлетво-

ряют потребности. Потребности в развитии: Потребности в развитии; фокусируется на личности и касается мотивации человека к полному использованию своего потенциала, а взросление человека включает его или ее развитие [7, стр. 17].

Есть два важных различия между теорией ERG Альдерфера и теорией иерархии потребностей Маслоу (HIN) с точки зрения удовлетворенности работой. Во-первых, EIN был создан на основе подхода «удовлетворение-прогресс». То есть индивид; Как только потребность низшего порядка удовлетворена, она переходит к потребности более высокого порядка. Теория ERG включает в себя не только подход «удовлетворение-прогресс», но и компонент «разочарование-возврат». Второе важное отличие тесно связано с первым. В отличие от подхода иерархии потребностей, теория ERG предполагает, что более одной потребности могут быть эффективными одновременно. [16].

1. Теории, ориентированные на взаимосвязь работоспособности и удовлетворенности работой.

Как упоминалось ранее, существует сильная положительная связь между производительностью и удовлетворенностью работой. Взаимосвязь между удовлетворенностью работой и производительностью может быть реализована двумя способами. Первая альтернатива состоит в том, что высокая производительность приводит к высокой удовлетворенности работой.

Другими словами, человек получает удовлетворение от работы, когда он успешен [17, стр. 20]. Вторая альтернатива состоит в том, что высокая удовлетворенность работой ведет к высокой производительности. Поэтому до тех пор, пока работник доволен своей работой, он будет стараться повысить свою производительность. Исследования показали, что первая из этих моделей более надежна. [17, стр. 21].

2.1. Теория ожидания Врума

Теория ожидания, разработанная Виктором Х. Врумом в 1960-х годах, представляет собой теорию, которая пытается объяснить факт мотивации, начиная с точки зрения, что человек - это существо, которое думает и действует в соответствии с привлекательностью различных альтернативных способов удовлетворения. [18, стр. 14].

Теория ожиданий предполагает, что человек ведет себя рационально и выбирает то поведение, которое, по его мнению, повысит вероятность достижения его целей среди представленных ему вариантов. Исходя из этого выбирают [3, стр. 162].

Валанс: это относится к степени, в которой человек желает вознаграждения, которое будет получено, потратив определенное количество усилий. Определенная награда будет желана разными людьми по-разному. Валанс; интенсивность стремления человека к достижению результата. Другими словами, валентность — это важность, придаваемая цели (Будак и Будак, 2004, с. 375). Можно выразить валентность как переменную, которая принимает значение от -1 до +1. [2].

Ожидание; это серьезность веры в то, что определенное поведение человека приведет его к определенному результату [5, стр. 376]. Ожидание относится к возможности, которую человек осознает. Эта возможность состоит в том, что определенное усилие приносит определенную награду. Если человек считает (ожидает), что определенная награда будет достигнута за счет усилий, он приложит больше усилий.

- Ожидание находится между 0 и 1. Если физическое лицо;
- ожидание, если он считает, что добьется желаемого результата, если проявит определенное поведение (1)
- как бы он ни вел себя, если он считает, что не сможет добиться желаемого результата, ожидание (0) равно нулю [5, стр. 376].

2.2. Теория обусловленности Лоулера и Портера, ориентированная на последствия

Основная цель исследований мотивации в организациях — выяснить, существует ли связь между производительностью и удовлетворенностью работой. В этом отношении модель Портера-Лоулера является более развитой формой модели Врума.

Портер-Лоулер начинает свои исследования с гипотезы о том, что мотивация не равна удовлетворенности или продуктивности. Согласно этой модели, мотивация, удовлетворенность и продуктивность — это три разные переменные, связанные друг с другом иначе, чем предполагалось ранее.

Теория Лоулера-Портера помогает менеджерам увидеть переменные, влияющие на мотивацию, и отношения между ними. Однако ответить, какие вознаграждения положительно влияют на мотивацию и успех сотрудников, непросто. Это необъективный (субъективный) элемент, который зависит от индивидуальных особенностей и не может быть обобщен. [10, стр. 542].

В результате человек сравнивает уровень вознаграждения с тем, как следует вознаграждать его уровень продуктивности. Если разница небольшая, уровень удовлетворенности возрастет. Процесс будет работать снова в соответствии с результатом, который обеспечивает уровень удовлетворенности.

2.3. Теория равенства Адамса

Эта теория, разработанная Адамсом, характеризует человеческое поведение как процесс совершения покупок. Теория определяет уровень образования работника, опыт, профессиональные навыки, усилия, чувство ответственности, возраст и аналогичные качества, как деятельность этого человека. С другой стороны, такие элементы, как заработная плата, хорошие условия труда, гарантии занятости, возможности продвижения по службе и символы статуса, считаются наградами, предоставляемыми организацией сотрудникам. [11, стр. 13].

В исследовании Адамса он обнаружил, что люди постоянно сравнивают награды, которые они получают, и пытаются оценить, насколько награды, которые они видят, равны тем, кто продемонстрировал аналогичный успех. [10, стр. 543].

Человек удовлетворен, если полученное вознаграждение равно или превышает его справедливое вознаграждение. Если полученное вознаграждение не воспринимается как справедливое распределение, неудовлетворенность возникает из-за производительности.

Согласно теории справедливости, когда сотрудники воспринимают несправедливость, они выбирают один или несколько из следующих вариантов.

1. Они придают различное значение своим или чужим входам и выходам.
2. Они ведут себя убедительно, чтобы изменить ввод или вывод других.
3. Они ведут себя так, что их вход или выход меняются.
4. Они выбирают другую точку сравнения.
5. Они увольняются с работы.

2.4. Теория Цели Локка

Согласно теории целей, разработанной Локком, цели, устанавливаемые людьми, определяют уровень их мотивации. Человек, который ставит перед собой высокие и трудные цели, более продуктивен и мотивирован, чем человек, который ставит перед собой цели, которых легко достичь. Основная идея теории заключается в том, в какой степени индивиды достигают поставленной перед собой цели.

В исследовании, проведенном Локком среди студентов в 1970 году, было установлено, что студенты, получившие оценки на уровне или выше ожидаемого, были удовлетворены, а те, кто получил оценки ниже ожидаемого, были неудовлетворены. Среди всего этого известно, что уровень целей и ожиданий синонимичны, что Теории целей и ожиданий эквивалентны друг другу [1, стр. 31].

При изучении влияния организационных целей на индивидуальные цели и влияния индивидуальных целей на организационные цели отмечается, что существует множество мотивирующих факторов и множество факторов, вызывающих конфликт. Организационные цели должны включать индивидуальные цели и указывать, подразумевать или показывать, что отдельные лица заинтересованы в принятии решений в отношении этих целей.

В результате это правило основано на гипотезе о том, что каждый индивид выбирает сознательную цель и что эти цели четко и ясно формируются. В действительности человек не всегда действует целенаправленно, не всегда ведет себя рационально в постановке целей и в своих целенаправленных действиях. Кроме того, мы можем отметить, что существуют индивидуальные различия в изменениях восприятия и оценки, уникальные суждения и чувства каждого человека в отношении определенных условий и целей, которые они выберут, также будут соответственно различаться.

Нельзя утверждать, что связь между продуктивностью и удовлетворенностью работой существует всегда. Ни высокая производительность не означает, что работники всегда получают высокую удовлетворенность работой, ни низкая производи-

тельность не всегда означает, что работники испытывают низкую удовлетворенность работой. Одна из причин этого заключается в том, что критерии оценки производительности часто определяются факторами, не зависящими от работника. Например, на предприятии, где применяется заработная плата в соответствии с выполненной работой, даже если ему не нравится его работа, он будет работать изо всех сил, чтобы повысить заработную плату.

Заключение

Подводя итог всем этим теориям, можно сделать вывод, что существует сильная связь между удовлетворенностью работой и статусом. Можно сказать, что люди, находящиеся на этой стадии высшего руководства, имеют более высокий уровень удовлетворенности работой. В то же время можно сказать, что следующие также мотивированы и достигают удовлетворенности работой, если они получают какой-то статус.

Список литературы:

1. AKSU, Serpil, Hizmet İşletmelerinde İş Tatmini, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000.
2. ATEŞ, Metin, Güdülenme, (www.merih.net/m2/lid/wmetate25.htm, 23.11.05).
3. BAYSAL, A. Can, TEKARSLAN, Erdal, Davranış Bilimleri, Avcıol Basım Yayın, 4. Baskı, İstanbul, 2004.
4. BİNGÖL, Dursun, İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı(Çalışma), Özgün Matbaacılık, İstanbul, 1990
5. BUDAK, Gülay ve Gönül Budak, İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, 5.Basım, İzmir, Ekim 2004.
6. CARROL, Stephen, J. Henry, L. Tosi, Organization Behavior , StClair Press, Chicago, 1977.
7. ÇETİNKANAT, Canan, Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Eylül, 2000.
8. DAVIS, Keith, İşletmelerde İnsan Davranışı, Çeviri Kemal Tosun İşletme Fakültesi Yayını No:199,İstanbul,1988.
9. DAVIS, Keith, İşletmelerde İnsan Davranışı; Örgütsel Davranış, A.Ruhi Sarpkaya, İstanbul 1982.
10. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım, İstanbul, Ocak 2004.
11. İNCİR, Gülten, Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme(İş Doyumu), MPM, Ankara, 1990.
12. KESKİN, Abdullah, Motivasyon Ve Dikkatin Öğrenme Üzerine Etkisi,2003, (<http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf>, 22.11.05)
13. LUTHANS, Fred, Donald BAACK ve Lew TAYLOR, “Organizational Commitment: Analysis of Antecedents”, Human Relations, Vol. 40, 4:219-236, 1987.
14. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, Çalışma Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1987.
15. SARKAYA, Ruhi, “Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu”, A.İ. Dergisi, 33/3, Eylül 2000.
16. ŞENCAN, Hüner, Alderfer’in Erg Teorisi, (http://www.hunersencan.com/orgut_davranis/Motivas-yon-kapsam_teorileri.doc, 06.12.05).
17. TELMAN, Nursel ve Pınar ÜNSAL, Çalışan Memnuniyeti, Epilson Yayınları, İstanbul, 2004
18. TÜRKEL, Süleyman, “Yöneticinin Temel Sorunu, Ücret Çalışanları Hangi Şartlarda Teşvik Eder”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, Ankara, Haziran 1989.
19. UYARGİL, Cavide, “Kişinin Genel Yaşam Tatmininde İşinin Önemi”(Yaşam), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, Kasım 1983.
20. UYARGİL, Cavide, İş Tatmini ve Bireysel Özellikler, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 1988.